

INFORMATIKA FANLARINI MUSTAQIL O‘RGANISHDA ELEKTRON RESURLARDAN FOYDALANISH

Xonboboyev Xakimjon Ikromovich

Qo‘qon DPI p.f.d.,prof.

Akramov Azamatjon Muzaffarjon o‘g‘li

Qo‘qon DPI magistraturasi Ta‘limda axbarot texnologiyasi 2-bosqich talabasi

azamatjonakramov20@gmail.com

Anotatsiya: Ushbu maqolada, informatika fanlarini mustaqil o'rganishda elektron resurslardan samarali foydalanishning ahamiyati va usullari ko'rib chiqiladi. Informatika sohasidagi bilimlarni o'zlashtirish uchun zamonaviy texnologiyalar va internet resurslari katta imkoniyatlar yaratadi. Maqolada, elektron darsliklar, onlayn kurslar, video darsliklar, interaktiv platformalar va ilmiy maqolalar kabi resurslar haqida so'z boradi. Bundan tashqari, ma'lumotlar bazalari va turli xil dasturiy ta'minotlardan foydalanish orqali talabalar o'z bilimlarini mustahkamlashlari va amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishlari mumkin. Maqola, informatika fanlarini o'rganishning samarali usullari va online resurslar orqali mustaqil ta'limning afzalliklari haqida tavsiyalar beradi.

Kalit so‘zlar. Informatika, dinamik, electron, internet, platformalar, onlayn kurslar, kitoblar, dastur, dasturiy ta'minot.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОМ ИЗУЧЕНИИ КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК

Аннотация: В данной статье рассматривается значение и методы эффективного использования электронных ресурсов при самостоятельном изучении информатики. Современные технологии и интернет-ресурсы создают большие возможности для овладения знаниями в области информатики. В статье обсуждаются такие ресурсы, как электронные учебники, онлайн-курсы,

видеоуроки, интерактивные платформы и научные статьи. Кроме того, благодаря использованию баз данных и различного программного обеспечения студенты могут укрепить свои знания и развить практические навыки. В статье даны рекомендации по эффективным способам изучения информатики и преимуществам самостоятельного обучения через интернет-ресурсы.

Ключевые слова. Информатика, динамическая, электронная, интернет, платформы, онлайн-курсы, книги, программы, программное обеспечение.

USE OF ELECTRONIC RESOURCES IN INDEPENDENT STUDY OF COMPUTER SCIENCES

Annotation: This article examines the importance and methods of effective use of electronic resources in independent study of computer science. Modern technologies and Internet resources create great opportunities for mastering knowledge in the field of informatics. The article discusses resources such as e-textbooks, online courses, video tutorials, interactive platforms, and scholarly articles. In addition, through the use of databases and various software, students can strengthen their knowledge and develop practical skills. The article provides recommendations on effective ways to study computer science and the benefits of self-study through online resources.

Keywords. Informatics, dynamic, electronic, internet, platforms, online courses, books, program, software.

Informatika fani — zamonaviy bilimlar sohasining eng dinamik va tez rivojlanayotgan yo'nalishlaridan biridir. Ushbu fanni o'rganish jarayonida talabalar faqat an'anaviy o'quv materiallari bilan cheklanmay, balki turli xil elektron resurslar yordamida ham bilimlarini kengaytirishlari mumkin. Elektron resurslar o'zining qulayligi va foydaliligi bilan mustaqil ta'limni yanada samarali qilishga imkon beradi.

1. Elektron darsliklar va kitoblar

Informatika fanining turli bo'limlariga oid elektron darsliklar va kitoblar talabalar uchun eng muhim manbalardan biridir. Internetda mavjud bo'lgan bepul va pulli darsliklar yordamida har xil darajadagi talabalar o'z bilimlarini rivojlantirishi mumkin. Masalan, "**Khan Academy**",[1] "**Coursera**",[2] "**edX**"[3] kabi platformalarda informatika bo'yicha keng qamrovli kurslar mavjud.

2. Onlayn kurslar va video darsliklar

Bugungi kunda onlayn kurslar mustaqil ta'limning asosiy resurslaridan biriga aylangan. Video darsliklar orqali talabalar mavzularni oson va tushunarli tarzda o'rganishlari mumkin. Eng mashhur platformalar orasida **Udemy**,[4] **Coursera**, **Udacity**, **Pluralsight** [5] kabi saytlar mavjud. Bu platformalar dasturlash tillari, tizim adminstratsiyasi, ma'lumotlar bazasini boshqarish, sun'iy intellekt va boshqa informatika fanlariga oid kurslarni taklif etadi.

3. Interaktiv ta'lim platformalari

Interaktiv ta'lim platformalari talabalarga o'z bilimlarini real vaqt rejimida tekshirish imkonini beradi. Masalan, **Codecademy**[6], **freeCodeCamp**, **LeetCode** kabi saytlar dasturlash tilida kod yozishni va algoritmlarni o'rganishni osonlashtiradi. Ushbu platformalar orqali talaba kod yozishning amaliy tomonlarini o'zlashtirishi mumkin.

4. Ilmiy maqolalar va jurnallar

Informatika fanini o'rganish jarayonida ilmiy maqolalar va jurnallarni o'qish juda muhimdir. Talabalar ilmiy ishlar va texnologiyalarning so'nggi yutuqlari bilan tanishib, o'z bilimlarini yangilashlari mumkin. **IEEE Xplore**[7], **Google Scholar**[8], **ResearchGate** kabi resurslar orqali informatika bo'yicha so'nggi ilmiy maqolalar va tadqiqotlarga erishish mumkin.

5. Dasturiy ta'minot va ma'lumotlar bazalari

Informatika fani doirasida turli dasturiy ta'minotlarni o'rganish ham katta ahamiyatga ega. Dasturiy ta'minotlar yordamida talabalar ma'lumotlarni tahlil qilish, ma'lumotlar bazasini yaratish va boshqarish, grafik interfeyslar yaratish kabi amaliy ko'nikmalarni egallashlari mumkin. **MySQL**[9], **PostgreSQL**, **Microsoft SQL**

Server, Oracle Database kabi dasturiy ta'minotlar va ma'lumotlar bazalari bo'yicha elektron resurslar mavjud.

6. Foydali maslahatlar va tavsiyalar

Rejalashtirish: Mustaqil o'rganishni boshlashdan oldin, o'rganish jarayonini rejalashtirish va maqsadlar qo'yish juda muhim. Talabalar o'z vaqtlarini samarali boshqarishlari kerak.

Tez-tez amaliyot qilish: Informatika fanlari ko'p amaliy ko'nikmalarni talab qiladi, shuning uchun talaba o'rgangan nazariy materialni tezda amaliyotda sinab ko'rishi lozim.

Online hamjamiyatlar: Onlayn forumlar va hamjamiyatlarga qo'shiling. Bu orqali boshqa o'rganuvchilar bilan fikr almashish va bir-birini qo'llab-quvvatlash imkoniyati paydo bo'ladi.

Xulosa

Informatika fanlarini mustaqil o'rganishda elektron resurslardan foydalanish talabalarga nafaqat nazariy bilimlarni, balki amaliy ko'nikmalarni ham rivojlantirishga yordam beradi. Internetda mavjud bo'lgan resurslar, zamonaviy texnologiyalar va platformalar yordamida informatika sohasidagi bilimlarni o'zlashtirish yanada oson va samarali bo'ladi. Ushbu maqolada keltirilgan tavsiyalar va resurslar orqali talabalar o'z o'qish jarayonini yanada samarali tashkil etishlari mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

[1] <https://www.khanacademy.org/>

[2] https://www.coursera.org/?irclickid=UK7UNeRf-xyKUIh0tG0fhXFyUkCTS8T9CVDm200&irgwc=1&utm_medium=partners&utm_source=impact&utm_campaign=40052&utm_content=b2c

[3] <https://www.edx.org/>

[4] <https://www.udemy.com/>

[5] <https://www.pluralsight.com/>

[6] https://www.codecademy.com/?g_network=g&g_productchannel=&g_adid=624951457618&g_locinterest=&g_keyword=codecademy&g_acctid=243-039-7011&g_adtype=&g_keywordid=kwd-41065460761&g_ifcreative=&g_campaign=account&g_locphysical=9075982&g_adgroupid=70492864474&g_productid=&g_source={sourceid}&g_merchantid=&g_placement=&g_partition=&g_campaignid=1726903838&g_ifproduct=&utm_id=t_kwd-41065460761:ag_70492864474:cp_1726903838:n_g:d_c&utm_source=google&utm_medium=paid-search&utm_term=codecademy&utm_campaign=INTL_Brand_Exact&utm_content=624951457618&g_adtype=search&g_acctid=243-039-7011&gad_source=1&gclid=EAiaIQobChMI7cHx9MjMiQMvqgqiAx2MoiVtEAAYASAAEgK1V_D_BwE

[7] https://resourcecenter.ieee.org/?campaignid=14428110947&adgroupid=137210504296&keyword=ieee%20resources&gad_source=1&gclid=EAiaIQobChMIpM2Pm8vMiQMvIFqRBR3mlTMoEAAYASAAEgIMCvD_BwE

[8] <https://scholar.google.com/>

[9] <https://www.mysql.com/>